

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561088>

УДК 615.12:658.562

**ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В АПТЕКЕ НА ОСНОВЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO**

А.А. Асылбекова,

магистрант 2 года обучения,

НАО «Казахский Национальный Медицинский Университет
им.Асфендиярова»

А.А. Азембаев,

д.фарм.н., дир.,

АО «Научный центр противомикробных препаратов»,
г.Алматы

Аннотация: В статье рассматривается опыт внедрения многоуровневого контроля качества в аптеке на основе интеграции международных стандартов ISO 9001 и руководств надлежащей аптечной практики (GPP). Описывается процесс создания и функционирования системы менеджмента качества, адаптированной к фармацевтической деятельности, включая анализ процессов, документирование и обучение персонала. Рассматриваются инструменты контроля качества, такие как аудит и мониторинг, а также проблемы соответствия законодательству и вовлечения сотрудников. Анализируется международный опыт и подчеркивается синергия ISO 9001 и GPP для создания эффективной системы качества, ориентированной на пациента. В заключение подчеркивается важность непрерывного улучшения управления качеством в аптеках для соответствия международным стандартам.

Ключевые слова: система менеджмента качества, GPP, аптека, управление процессами, фармацевтическая практика, внутренний аудит

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING A MULTI-LEVEL QUALITY CONTROL SYSTEM IN A PHARMACY BASED ON INTERNATIONAL ISO STANDARDS

A.A. Assylbekova,

Master's student, 2nd year of study,
NJSC «Kazakh National Medical University named after Asfendiyarov»

A.A. Azembaev,

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Director,
JSC «Scientific Center for Anti-Infectious Drugs»,
Almaty

Annotation: The article examines the experience of implementing a multi-level quality control system in a pharmacy through the integration of international ISO 9001 standards and Good Pharmacy Practice (GPP) guidelines. It describes the process of developing and operating a quality management system adapted to pharmaceutical activities, including process analysis, documentation, and staff training. Quality control tools such as auditing and monitoring are discussed, as well as challenges related to regulatory compliance and employee engagement. The article analyzes international experience and emphasizes the synergy between ISO 9001 and GPP in creating an effective patient-centered quality system. In conclusion, the importance of continuous improvement in quality management in pharmacies to meet international standards is highlighted.

Keywords: quality management system, GPP, pharmacy, process management, pharmaceutical practice, internal audit

Качество фармацевтической помощи оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья и безопасность пациентов. Аптечные организации, как финальное звено в процессе обращения лекарственных средств, несут ответственность за обеспечение правильного и безопасного применения препаратов. В условиях усиления конкуренции и ужесточения нормативных требований, внедрение и поддержание системы менеджмента качества (СМК) является одним из ключевых факторов успешного развития аптечного бизнеса [1]. В настоящее время система менеджмента качества (СМК) воспринимается

не просто как средство гарантии качества фармацевтических услуг и продукции, но и как мощный инструмент повышения эффективности управления аптечной организацией, способствующий ее постоянному развитию [2].

Несмотря на различия в происхождении и формате, ISO 9001 и GPP преследуют схожие цели, акцентируя внимание на клиентоориентированности, документировании, стандартизации, контроле качества и постоянном совершенствовании. GPP определяет отраслевые требования к качеству в аптеках, а ISO 9001 предоставляет универсальную структуру для управления системой качества. Интеграция ISO 9001 и GPP позволяет создать эффективную систему, сочетающую в себе системность и контроль качества с профессиональной фармацевтической опекой и безопасностью пациентов [3].

Система многоуровневого контроля качества в аптеке предполагает проверку и обеспечение качества на всех ключевых этапах работы, начиная с приемки товаров и заканчивая анализом отзывов пациентов. Для эффективного внедрения такой системы требуется последовательный, поэтапный подход. Опыт внедрения системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ISO 9001 в аптеках показывает, что процесс проходит через ряд последовательных этапов, таких как:

1. Анализ текущей ситуации и диагностика качества. На данном этапе проводится всесторонняя оценка текущего состояния аптеки, включая соответствие стандартам GPP и ISO. Выявляются пробелы в обеспечении качества и оцениваются ключевые показатели, отражающие уровень качества обслуживания и учитываются потребности клиентов, регуляторов и персонала. Цель – определить области, требующие улучшения [4].

2. Планирование и разработка процессов. На основании проведенной оценки, аптека формулирует политику и цели в области качества, определяя свои обязательства по обеспечению высокого уровня обслуживания и безопасности. Руководство назначает ответственных и формирует рабочую группу для управления системой качества. Ключевые процессы аптечной деятельности анализируются с точки зрения соответствия стандартам GPP и ISO, и для каждого процесса устанавливаются показатели для мониторинга качества.

3. **Документирование системы (разработка СМК).** Этот этап включает в себя оформление всего необходимого пакета документов, регламентирующих работу системы. Ключевым документом является Руководство по качеству, в котором определены политика, цели и организационная структура системы качества. На основе требований GPP и принципов ISO 9001 разрабатываются стандартные операционные процедуры (СОП) для всех критически важных процессов. Они детально описывают порядок выполнения операций, распределение ответственности и критерии контроля качества [5].

4. **Обучение персонала и внедрение системы в работу.** Чтобы система менеджмента качества (СМК) была эффективной, необходимо, чтобы новые стандарты стали частью повседневной работы аптеки, а не просто формальным требованием. Для этого необходимо обучить всех сотрудников новым стандартным операционным процедурам (СОП) и требованиям ISO/GPP. Внедрение новых форм контроля осуществляется поэтапно, начиная с ключевых процедур, чтобы обеспечить их правильное выполнение и последующее распространение на другие области.

5. **Внутренний аудит и корректирующие действия.** Вскоре после запуска системы, обычно через 3-6 месяцев, проводится внутренний аудит для оценки ее функционирования. Аудиторы, будь то сотрудники компании или внешние эксперты, проверяют, насколько реально выполняются требования системы в повседневной работе, и выявляют любые отклонения. По результатам аудита разрабатываются и внедряются корректирующие меры для устранения проблем и предотвращения их повторения. Регулярные внутренние аудиты, проводимые, как правило, ежегодно, служат важным механизмом самоконтроля, обеспечивающим поддержание системы в актуальном и эффективном состоянии [6].

Представленные этапы внедрения СМК не являются жесткой инструкцией. Многие процессы могут выполняться параллельно и непрерывно. Однако, опыт показывает, что последовательный подход, с тщательным планированием и постепенным охватом всех аспектов деятельности аптеки, позволяет максимально эффективно внедрить СМК и увидеть положительные изменения уже в первый год.

Построение эффективной системы менеджмента качества в аптеке на основе последовательных этапов внедрения подкрепляется

примерами успешных практик. Международный опыт показывает, что внедрение стандартов ISO 9001 и принципов GPP является проверенным путём к достижению высокого уровня качества обслуживания в аптечной деятельности и здравоохранении в целом. В качестве примера можно привести испанскую аптеку, которая в 2020 году внедрила СМК по стандарту ISO 9001. В течение года были разработаны и внедрены все необходимые элементы системы: от обновления руководства по качеству и процедур до установки показателей и системы регистрации инцидентов. Результатом стало значительное улучшение ключевых показателей: сокращение ошибок при отпуске лекарств, повышение лояльности пациентов и оптимизация внутренних операций. Этот кейс подтверждает, что даже небольшие аптеки могут добиться ощутимых улучшений, используя международные стандарты качества [7].

Хотя формальная сертификация ISO не является повсеместной, американские аптеки широко используют принципы и практики, соответствующие стандартам ISO. Это обусловлено требованиями советов по фармации штатов, профессиональными стандартами и обязательными программами непрерывного улучшения качества, которые соответствуют философии ISO 9001 и принципам управления рисками. Аккредитация специализированных аптек также подразумевает наличие систем качества, аналогичных ISO. Кроме того, некоторые аптечные сети добровольно внедряют стандарты ISO, например, ISO 27001 для защиты данных и соблюдения требований HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Таким образом, в американских аптеках фактически функционируют элементы ISO-деятельности, такие как отделы качества, анализ ошибок, защита данных и управление процессами, обеспечивая высокий уровень качества и безопасности [8].

Эти опыты подтверждают, что внедрение стандартов ISO и принципов GPP в аптечной деятельности является передовым методом повышения качества предоставляемых фармацевтических услуг. Если GPP определяет, какие гарантии должна обеспечивать образцовая аптека, то ISO предлагает организационные и технические инструменты для достижения этих целей [9]. Сочетание этих двух подходов позволяет создать комплексную систему управления в аптеке, которая включает в себя:

1. Качество услуг и удовлетворенность пациентов – наличие понятных процессов, контрольных точек, обратной связи.

2. Безопасность пациентов и снижение ошибок – проактивное управление рисками, предотвращение инцидентов до их возникновения.

3. Соответствие нормативам и этике – выполнение обязательных правил (лицензионных, национальных стандартов) без хаотичных «тушений пожаров», благодаря планомерному менеджменту.

4. Эффективность и устойчивость работы – оптимизация логистики, складских запасов, уменьшение потерь (используя аналитические инструменты ISO и принцип PDCA).

5. Доверие со стороны клиентов, партнеров, регуляторов – открытость и подтвержденность процессов (через документирование, сертификаты, отчеты), готовность к проверкам с любой стороны [10].

В заключение, следует подчеркнуть, что внедрение многоуровневого контроля качества в аптеке является не просто трендом или избыточным административным требованием, а критически важным фактором, обеспечивающим ее стабильный рост и процветание в современных условиях.

Внедрение многоуровневой системы контроля качества, основанной на международных стандартах ISO 9001 и GPP, дает аптеке существенные выгоды. Эта система, адаптированная к особенностям фармацевтической деятельности, обеспечивает высокий уровень обслуживания пациентов, гарантирует качество лекарств на протяжении всего их жизненного цикла и способствует постоянному улучшению работы аптеки.

Список литературы

[1] Александрова Е.Л. Аптека как объект для внедрения системы обеспечения качества / Е.Л. Александрова // Вестник фармации. – 2023. №. 2 (100). 65-71 с.

[2] Абросимова Н.В. Управление системой качества в аптечном предприятии / Н.В. Абросимова // Здоровоохранение. – №. 3. 67-68 с.

[3] Клименкова А.А. Концепция процессного подхода в управлении качеством фармацевтических услуг / А.А. Клименкова и др. // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2021. Т. 23. №. 12. 67-76 с.

[4] Клименкова А.А. Система менеджмента качества фармацевтической организации: критерии и реализация / А.А. Клименкова и др. // Фармация и фармакология. – 2019. Т. 7. №. 3. 170-179 с.

[5] Александрова Е.Л. Проблемы создания документации системы обеспечения качества / Е.Л. Александрова // Вестник фармации. – 2021. №. 3 (93). 5-13 с.

[6] Дмитришак М.В. Система менеджмента качества в аптечной организации / М.В. Дмитришак // Здоровоохранение Югры: опыт и инновации. – 2020. №. 2. 7-16 с.

[7] Barris Blundell D. Quality Management in Spanish Community Pharmacy: Implementation of ISO 9001 / D. Barris Blundell, N. García-Agua Soler // Journal of Evaluation in Clinical Practice. – 2024.

[8] Hincapie A.L. Continuous quality improvement regulations for community pharmacy practice in the United States / A.L. Hincapie et al. // Journal of the American Pharmacists Association. – 2021. Т. 61. №. 4. 470-475 с.

[9] Лагуткина Т.П. Принципы управления качеством в деятельности аптечной организации / Т.П. Лагуткина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2008. №. 4. 36-40 с.

[10] Антамошкина О.И. Разработка концепции менеджмента качества в аптечных организациях / О.И. Антамошкина и др. // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2011. №. 9. 3-7 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aleksandrova E.L. Pharmacy as an object for implementing a quality assurance system / E.L. Aleksandrova // Bulletin of Pharmacy. – 2023. No. 2 (100). 65-71 p.

[2] Abrosimova N.V. Quality system management in a pharmacy enterprise / N.V. Abrosimova // Healthcare. – No. 3. 67-68 p.

[3] Klimenkova A.A. The concept of a process approach to quality management of pharmaceutical services / A.A. Klimenkova et al. // Medical and pharmaceutical journal "Pulse". – 2021. Vol. 23. No. 12. 67-76 p.

[4] Klimenkova A.A. Quality management system of a pharmaceutical organization: criteria and implementation / A.A. Klimenkova et al. // Pharmacy and pharmacology. – 2019. Vol. 7. No. 3. 170-179 p.

[5] Aleksandrova E.L. Problems of creating documentation for a quality assurance system / E.L. Aleksandrova // Bulletin of Pharmacy. – 2021. No. 3 (93). 5-13 p.

[6] Dmitrishak M.V. Quality management system in a pharmacy organization / M.V. Dmitrishak // Healthcare of Yugra: experience and innovation. – 2020. No. 2. 7-16 p.

[7] Barris Blundell D. Quality Management in Spanish Community Pharmacy: Implementation of ISO 9001 / D. Barris Blundell, N. García-Agua Soler // Journal of Evaluation in Clinical Practice. – 2024.

[8] Hincapie A.L. Continuous quality improvement regulations for community pharmacy practice in the United States / A.L. Hincapie et al. // Journal of the American Pharmacists Association. – 2021. Vol. 61. No. 4. 470-475 p.

[9] Lagutkina T.P. Principles of quality management in the activities of a pharmacy organization / T.P. Lagutkina // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Medicine. – 2008. No. 4. 36-40 p.

[10] Antamoshkina O.I. Development of a quality management concept in pharmacy organizations / O.I. Antamoshkina et al. // Bulletin of the Krasnoyarsk State Agrarian University. – 2011. No. 9. 3-7 p.

© А.А. Асылбекова, А.А. Азембаев, 2025

Поступила в редакцию 24.04.2025

Принята к публикации 08.05.2025

Для цитирования:

Асылбекова А.А., Азембаев А.А. Опыт внедрения многоуровневой системы контроля качества в аптеке на основе международных стандартов ISO // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-1(59). С. 4-11. URL: <https://ip-journal.ru/>